

Programa Educacional em Vigilância e Cuidado em Saúde
no enfrentamento da COVID-19 e de outras doenças virais

Protocolo de resposta rápida sobre o combate das Fake News do momento pandêmico sobre a educação em saúde para a população.

São Paulo
2022

Programa Educacional em Vigilância e Cuidado em Saúde no Enfrentamento da COVID-19 e de outras doenças virais - VigiEpidemia, da Fiocruz Mato Grosso do Sul.

Equipe executora da revisão

Gustavo Hanich Kirsch

Maria Grasiela da Conceição de Oliveira

Silvia Furtado de Oliveira

Colaboradora da revisão

Tatiana Yonekura

Sumário

RESUMO	5
INTRODUÇÃO	6
OBJETIVOS	6
OBJETIVO GERAL	6
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
QUESTÃO DA REVISÃO	7
METODOLOGIA	7
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO	8
CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO	8
ESTRATÉGIA DE BUSCA	9
SELEÇÃO DOS ESTUDOS	9
EXTRAÇÃO DOS DADOS	9
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE METODOLÓGICA	10
ANÁLISE DOS RESULTADOS	10
CONFLITOS DE INTERESSES	10
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	10
APÊNDICE 1 – DISTRIBUIÇÃO DAS BASES DE DADOS DE ACORDO COM A ESTRATÉGIA DE BUSCA E O NÚMERO DE ARTIGOS ENCONTRADOS	ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.	

Resumo

Objetivo: identificar efetividade do combate a fake News de covid-19 relacionados a educação em saúde a população. **Metodologia:** será realizada uma revisão rápida seguindo as recomendações do *Cochrane Rapid Reviews Methods Group*. A busca dos estudos será realizada nas seguintes bases de dados eletrônicas: BDNF, LILACS e PAHO-IRIS. As etapas de triagem pelo descritores e resumo e a leitura do texto integral dos estudos, serão realizadas por três revisores. No caso de divergências na seleção dos estudos, estas serão resolvidas pelo quarto revisor. **Resultados esperados:** espera-se encontrar evidências com resultados que mostrem a efetividade do combate a fake News frente a educação em saúde.

Palavras-chave: Desinformação; Educação em saúde; Covid-19

Introdução

As notícias que popularizam conteúdo não verdadeiros são usualmente denominadas de fake news. O presente termo, que é classificado de diversas formas, pode ser definido como uma informação com baixa natureza racional, lógico ou verdadeiro, que entra em um fluxo constante de propagação (CARDOSO et al.,2018).

O compartilhamento deste conteúdo, que se passa muitas vezes de forma desgovernada, é constantemente organizado em formato jornalístico e fornece um caráter de fidedignidade ao receptor desta mensagem. Dessa maneira, o compartilhamento virtual em extensão que se modifica em um contexto de propagação da desinformação vem se recorrendo um problema de saúde pública (MONARI; BERTOLLI,2019).

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em janeiro de 2020, declarou que o surto de um novo tipo de coronavírus (SARS-CoV-2) era uma conjuntura de “emergência de Saúde Pública de importância internacional”. Já em março do mesmo ano Dois, a OMS declarou que a situação da doença havia se tornado uma situação de pandemia (SOUSA et al..2020).

Conforme Matos (2020) a ênfase social frente a doença, a qual pouco se tinha conhecimento, se introduziu rápido, estabelecendo o clima de incerteza e acentuada insegurança por parte da população. No entanto, além de ter que combater a pandemia, outro assunto de ordem pública potencializou-se, que foi a propagação de fake news por parte da população.

Considerando a necessidade de combater a fake news da covid-19 sobre a educação em saúde, para se propagar a promoção e cuidado na área da saúde pública, há a necessidade de verificar na literatura a efetividade desses materiais para que os profissionais e gestores tenham evidências suficientes para subsidiar a tomada de decisão e propagar a correta informação.

Objetivos

Objetivo geral

Identificar a efetividade do combate a fake News de covid-19 relacionados a educação em saúde a população.

Objetivos específicos

- Identificar e caracterizar as ações de educação em saúde para combater as fake News relacionados a covid-19;
- Identificar as respostas rápidas de auxílio para combate da desinformação referente a covid-19;
- Identificar as respostas rápidas de educação em saúde efetivas na pandemia de coronavirus e triado as fake News.

Questão da revisão

Quais ações de educação em saúde a população para combater as fake news sobre COVID-19?

Metodologia

Será realizada uma revisão rápida (*rapid review*), seguindo as etapas de acordo com a *Cochrane Rapid Reviews Methods Group* (RRMG) (Garrity, 2020). Para guiar o relato será utilizado o PRISMA 2020 Checklist - Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PAGE, 2021).

Diante dos desafios vivenciados em meio à pandemia e necessidade de se educar em saúde, optamos por elaborar uma resposta rápida pelo método de revisão rápida a partir da questão da revisão. Optou-se por esse método pelo fato de não gerar recomendações a favor ou contra a temática central adotada; mas buscar a melhor evidência disponível para gerar recomendações viáveis.

Com a pandemia provocada por um novo vírus, há variadas dúvidas, medos e incertezas relacionadas ao processo saúde-doença (SOHRABI,2020). Correlacionado a este fatores, observa-se que uma expressiva procura da população aos esclarecimentos para uma educação em saúde, muitas vezes acessando documentos sem embasamento científico abrindo assim margem para dualidades de informações, sensacionalismo, achismos e possibilidades inimagináveis de notícias falsas, gerando como as fakes news (MONARI;BERTOLLI, 2019).

Do ponto de vista de Allcot e Gentzkow (2017) os quais conceituam a fake news como sinais distorcidos não associados com a verdade.

Por fim, Schall e Struchine (1999), destacam que a definição de educação em saúde é um tema multiface, composto por diferentes pensamentos, perspectivas oriundas da área da saúde tanto quanto da educação. Para Matta et al. (2021), o período de pandemia de COVID-19 trouxe à tona a temática, sobretudo por ser emergir em uma época marcada pelo uso massivo de redes sociais, que facilitam a propagação dessas notícias a nível mundial em um curto espaço de tempo; fato que prejudica substancialmente o processo combate ao vírus pela educação em saúde.

A adoção destas estratégias visa maior agilidade na condução da revisão, mas gerando o menor impacto possível na qualidade e viés do estudo (Haby, 2016).

Os atalhos adotados para presente revisão serão:

- Limitar o idioma de publicação para português e inglês.

- Elegibilidade, extração de dados e avaliação da qualidade e viés do estudo serão realizados por um revisor e conferido por um segundo revisor.

Este protocolo será registrado na plataforma Zenodo (zenodo.org/record) para que os dados aqui informados sejam seguidos conforme declarados.

Critérios de Inclusão

Os critérios de inclusão: Literaturas nos idiomas inglês e português; publicados dos últimos 2 anos, no qual nos seus descritores contem com as palavras: educação em saúde; Covid-19; desinformação e promoção em saúde e desinformação.

Na ausência de revisões sistemáticas, selecionaremos a melhor evidência disponível.

Critérios de exclusão

Literaturas em outro idioma, publicações que tenham sido publicadas a mais de 2 anos e que não contenham em seus descritores as palavras: educação em saúde; Covid-19; promoção em saúde e desinformação.

Serão excluídas revisões de literatura de outros delineamentos, tais como revisões narrativas, revisões de escopo, revisões integrativas, revisões de revisões (*overviews*), *umbrella reviews* e outras similares. Também serão excluídos resumos de congressos.

Estratégia de busca

A busca por estudos publicados, sem limite quanto a data de publicação, será realizada nas bases de dados: BDNF, LILACS e PAHO-IRIS, utilizando os termos dos descritores para busca de conteúdo. Cabe ressaltar que a Atenção Primária em Saúde (APS) se atribuiu à organização dos serviços, destinada à função de contato primordial para o cuidado e, permitindo assim, o acesso integrado a outros recursos no sistema de serviços de saúde e promovendo educação em saúde (STARFIELD,2002).

E por fim, para auxiliar na estratégia de busca nas bases de dados que auxiliem nas respostas rápidas aplicamos os seguintes descritores contidos no Decs com o operador booleano AND e OR: Educação em saúde; COVID-19; promoção da saúde; desinformação (conforme apêndice 1 demonstra os estudos encontrados).

Seleção dos estudos

Os resultados das buscas nas bases de dados, após a exclusão de estudos duplicados, serão inseridos na ferramenta web Rayyan, a qual será utilizada para condução da seleção dos estudos (Rayyan, 2020).

Inicialmente será realizada uma triagem dos estudos a partir da leitura de títulos e resumos por três revisores. Posteriormente, os estudos incluídos na etapa de triagem, passarão pela etapa de confirmação da elegibilidade a partir da leitura na íntegra dos estudos. No caso de divergências na seleção dos estudos, estas serão resolvidas por um revisor. As duas etapas terão exercício piloto para calibrar os critérios de elegibilidade.

Extração dos dados

A extração dos dados será realizada por dois revisores e conferido por somente um revisor. Eventuais divergências serão resolvidas por entre os revisores. A categorização será definida com os seguintes tópicos: autor, ano, tipo de estudos incluídos na revisão,

descrição da intervenção e do público-alvo; resultados e avaliação da qualidade metodológica dos estudos.

Avaliação da qualidade metodológica

A qualidade metodológica das revisões sistemáticas será avaliada utilizando a ferramenta AMSTAR2 (Shea, 2017).

A avaliação será realizada por um revisor e confirmada por outro revisor.

Análise dos resultados

Os resultados desta revisão serão analisados e sintetizados de maneira descritiva de acordo com as características do esquema de intervenção, sua eficácia e segurança e qualidade do estudo. Tabelas, gráficos e/ou quadros serão elaborados para melhor sistematização e visualização dos achados.

Conflitos de interesses

Os autores da revisão declaram que não há conflito de interesse declarado entre os envolvidos.

Referências bibliográficas

Allcott, Hunt; Gentzkow, Matthew. (2017), P. 213, Apud Araujo, Felipe, 2018, P. 55. As fake news e os desafios da liberdade de expressão ,2018.

CARDOSO, Gustavo et al. As Fake News numa sociedade pós-verdade Contextualização, potenciais soluções e análise. **Relatório Obercom**, 2018.

DE MATOS, Rafael Christian. Fake news frente a pandemia de COVID-19. **Vigilância Sanitária em Debate: Sociedade, Ciência & Tecnologia**, v. 8, n. 3, p. 78-85, 2020.

Garrity C, Gartlehner G, Kamel C, King VJ, Nussbaumer-Streit B, Stevens A, Hamel C, Affengruber L. Cochrane Rapid Reviews. Interim Guidance from the Cochrane Rapid Reviews Methods Group. March 2020.

HABY, Michelle M.; CLARK, Rachel. Respostas rápidas para Políticas de Saúde

Informadas por Evidências. **BIS. Boletim do Instituto de Saúde**, v. 17, n. 1, p. 32-42, 2016.

MATTA, Gustavo Corrêa et al. Os impactos sociais da Covid-19 no Brasil: populações vulnerabilizadas e respostas à pandemia. 2021.

MONARI, Ana Carolina Pontalti; BERTOLLI FILHO, Claudio. Saúde sem fake news: estudo e caracterização das informações falsas divulgadas no canal de informação e checagem de fake news do Ministério da Saúde. **Revista Mídia e Cotidiano**, v. 13, n. 1, p. 160-186, 2019.

Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ* 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71

Rayyan. Faster systematic reviews, 2020. Available from: <https://www.rayyan.ai/>

SCHALL, Virgínia T.; STRUCHINER, Miriam. Educação em saúde: novas perspectivas. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 15, p. S4-S6, 1999.

SHEA, Beverley J. et al. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. **bmj**, v. 358, 2017.

SOHRABI, Catrin et al. World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID-19). **International journal of surgery**, v. 76, p. 71-76, 2020.

SOUSA, Grasyele Oliveira et al. Evolução epidemiológica da COVID-19 no Brasil e no mundo. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 7, p. e630974653-e630974653, 2020.

Apêndice 1 - Distribuição das bases de dados de acordo com a estratégia de busca e o número de artigos encontrados.

BASE	ESTRATÉGIA DE BUSCA	n. artigos
LILACS	((mh:("COVID-19" OR "desinformação" OR "Educação em saúde" OR ("promoção da saúde" AND "covid") OR ("covid e desinformação" AND "Promoção da saúde")))) AND (mh:("desinformação")) OR (((("Educação* em saúde") OR ("covid-19") OR ("desinformação"))	24
BDENF	((mh:("Desinformação" OR "COVID" OR "Educação em saúde " OR ("Promoção da saúde" AND "Covid") OR ("covid e desinformação" AND "Promoção da saúde")))) AND (mh:("desinformação")) OR (((("Educação* em saúde") OR ("covid-19") OR ("desinformação"))	24
PAHO-IRIS	TÓPICO: ("Covid-19*" OR "Promotion* off health*" OR "Covid*" OR "Misinformation") AND TÓPICO: ((Promation OR off health)) AND ANO DE PUBLICAÇÃO: (2021-2022) AND IDIOMA: (English OR Portuguese)	6

Fonte: Elaborado pelos autores